

УДК 616 - 001 : 355] -054.5 - 036/2 (477) "2022
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889092>

С.О. Гур'єв¹, Р.В. Деркач²

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНИХ ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМАТИЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ В РЕЗУЛЬТАТІ СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

¹ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна;

²ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Authors' Information

Guryev Serhiy Omelyanovych: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8332-2915>

Derkach Roman Volodimirovich: <https://0000-0003-0908-4572>

Summary. Guriev S. O.¹, Derkach R. V.² **CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL STRUCTURE OF CIVILIAN VICTIMS WITH TRAUMATIC INJURIES AS A RESULT OF MODERN COMBAT ACTIONS.** -¹SE "Ukrainian scientific and practical center of emergency medical aid and disaster medicine of the Ministry of Health of Ukraine", Kyiv, Ukraine; ² State University "Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine; e-mail: gurevsergey1959@gmail.com. After the start of the war, the number of child casualties, both male and female, increased sharply. A similar trend was observed among young patients, where the number of victims with traumatic injuries increased as well. The opposite was the trend among victims of both sexes, with an average age of 30-60 years old. If among men there was a decrease in injuries to civilian victims due to their mobilization in the ranks of the Armed Forces, then among women the decrease was explained by external migration. Among the elderly and senile, there was an increase in the incidence of traumatic injuries after a full-scale invasion, and while there was a small increase among males, the rate was significantly higher among females.

Key words: victim, traumatic injury, combat operation

Реферат. Гур'єв С. О., Деркач Р. В. **КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНИХ ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМАТИЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ В РЕЗУЛЬТАТІ СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ.** Аналіз надання медичної допомоги цивільним пацієнтам з пораненнями в результаті сучасних бойових дій вказав на існування проблем у формуванні медичної системи надання травматологічної допомоги цієї групі населення не тільки в Україні, а і в розвинутих країнах, включаючи США та Європу. Ми проаналізували травматичні ушкодження кісток скелета у 337 цивільних пацієнтів, що отримали пошкодження від сучасних бойових дій в Україні та лікувались у закладах охорони здоров'я прифронтової зони у період 2014 -2023 р.р. Проведене дослідження вказує на зміну у клініко - епідеміологічній структурі постраждалих з травматичними пошкодженнями від повномасштабної агресії у порівнянні з контртерористичною операцією, що проводилась в Україні до 2022 року. Після початку війни різко зросла кількість постраждалих дитячого віку як чоловічої так і жіночої статі. Подібна тенденція спостерігалась і серед пацієнтів молодого віку, де кількість постраждалих з травматичними ушкодженнями зросла як серед чоловіків так і серед жінок.

Зворотною була тенденція серед постраждалих обох статей середнього віку - 30 - 60 років. Якщо серед чоловіків спостерігалось зменшення травмування цивільних постраждалих через їх мобілізацію у лави ЗСУ, то серед жінок зменшення пояснювалось зовнішньою міграцією. Серед осіб похилого та старечого віку виявлено збільшення випадків травматичних пошкоджень після повномасштабного вторгнення, і якщо серед осіб чоловічої статі спостерігався невеликий ріст, то серед осіб жіночої статі цей показник був значно вищим.

Ключові слова: постраждалі, травматичні пошкодження, бойові дії.

Вступ. Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року призвело до великої кількості втрат серед військових і цивільних осіб із значними відмінностями між джерелами. Нещодавно опубліковані звіти про оцінки уряду США свідчать про те, що від 189500 до 223000 російських солдатів було вбито (від 35000 до 43000) або поранено; еквівалентні цифри втрат України становлять від 124500 до 131000 солдатів убитими або пораненими. Станом на 3 квітня 2023 року Комісія ООН з прав людини зафіксувала 22607 жертв серед цивільного населення з моменту вторгнення з 8451 убитим і 14156 пораненими [1].

Оглядовий аналіз поранень, отриманих цивільними постраждалими у попередніх конфліктах, показав, що моделі поранень в Іраку та Афганістані відрізнялися від тих, що спостерігалися під час війни в Україні. Цю різницю можна пояснити переважно нетрадиційним характером способу ведення війни в останніх боях у Афганістані, включаючи надмірну залежність противника від непрямих атак із засідок і вибухових пристроїв [7]. Порівняння розподілу поранень під час глобальної війни з тероризмом і під час конфліктів в Україні показало, що травми кінцівок становлять більший відсоток усіх бойових травм у цивільних постраждалих.

Найчастіше пошкодження кісток, як компонента поліструктурного пошкодження зустрічається при пошкодженні стопи – 53,33%, на другому місці травми гомілки – 27,27%, на третьому, кисті – 27,15%, на четвертому – травмпередпліччя-21,12%, на п'ятому та шостому місцях знаходиться пошкодження стегна та плеча – 11,18% та 8,19% відповідно. В цілому найбільш часто переломи кісток у постраждалих внаслідок бойових дій зустрічаються в дистальних відділах кінцівок, при чому питома вага зменшується від дистального до проксимального кінця [4].

Аналіз медичної допомоги цивільним пацієнтам з пораненнями в результаті сучасних бойових дій вказав на існування проблем у формуванні медичної системи у наданні травматологічної допомогитаким пацієнтам не тільки в Україні, а і в розвинутих країнах, включаючи США та Європу. Досвід медичної допомоги пацієнтам з пораненнями в результаті воєнних дій в Україні лише на початку свого існування. Саме тому, опираючись на вищенаведене, нами було заплановано дане наукове дослідження.

Мета. Вивчити клініко - епідеміологічну характеристику цивільних постраждалих з травматичними пошкодженнями під час сучасних бойових дій.

Матеріали і методи. Ми проаналізували травматичні ушкодження кісток скелета у 337 цивільних пацієнтів, що отримали пошкодження під час сучасних бойових дій в Україні та лікувались у закладах охорони здоров'я прифронтової зони у період 2014-2023 р.р. Загальний масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи віднесені 168 постраждалих з травматичними ушкодженнями, які отримані в результаті сучасних бойових дій, що проведені у період 2014-2021 р.р. під час АТО/ООС. До другої групи віднесено 169 постраждалих з травматичними ушкодженнями, які отримані в результаті сучасних бойових дій, що проведені у період 2022-2024 р.р. під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричної методології. Враховуючи чисельність ознак, що аналізуються та необхідність забезпечення одноманітності результативних показників для здійснення коректного порівняльного аналізу, нами було обрано методику обрахування та оцінки коефіцієнту поліхоричного показника зв'язку, що запропонована К. Пірсоном.

Результати. Аналіз проблеми травматичних пошкоджень у постраждалих від

сучасних бойових дій, згідно вимог доказової медицини, неможливий без вивчення клініко-епідеміологічної та клініко-нозологічної характеристики явища. Визначаючи деякі характеристики клініко-епідеміологічної структури у постраждалих з пошкодженнями скелета, що отримані у результаті бойових дій, таких як вік, статеві ознаки, обставини виникнення травми, ми маємо змогу чітко і науково обґрунтовано говорити про їх вплив на результати лікування. Клініко-епідеміологічні дослідження, відповідно до рекомендації ВООЗ, є підґрунтям для створення та формування ефективних стандартів надання медичної допомоги, що є необхідним для оптимізації лікувально-діагностичного процесу. Ці дослідження мають особливе значення у постраждалих з травматичними пошкодженнями в результаті бойових дій, так як даний контингент постраждалих відзначається поліваріантністю нозологічних характеристик пошкоджень та потребою в великих витратах для надання медичної допомоги. У нашому дослідженні ми використали градацію віку у пацієнтів масиву дослідження за системою ВООЗ, що є сучасним та прийнято у епідеміологічних дослідженнях, що виконуються у світі.

Результати аналізу наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл постраждалих за ознакою віку в статевих групах

Вікова група	Чоловіки, n = 223					Жінки, n = 114					Загальний масив, n = 337		
	I n	I %	II n	II %	R	I n	I %	II n	II %	R	n	%	R
До 15	2	1,7	15	14,4	5	3	6,1	9	14,1	4	29	8,6	5
16-30	11	9,2	17	16,3	4	6	12,2	11	17,2	3	45	13,3	4
31-45	33	27,7	20	19,2	2	14	28,6	14	21,9	2	81	24,0	1
46-60	38	31,9	18	17,3	3	16	32,6	6	9,4	6	78	23,1	2
61-75	25	21,0	27	26,0	1	8	16,3	15	23,4	1	76	22,6	3
76-90	9	7,6	7	6,7	6	2	4,1	7	10,9	5	25	7,4	6
Більше 91	1	0,8	-	-	-	-	--	2	3,1	7	3	0,9	7
Всього	119	100,0	104	100,0	-	49	100,0	64	100,0	-	337	100,0	-

Примітки:

I n – Абсолютна кількість постраждалих у I групі

I % – Відносна кількість постраждалих у I групі

II n – Абсолютна кількість постраждалих у II групі

II % – Відносна кількість постраждалих у II групі

Аналіз даних Таблиці 1 свідчить, що клініко - епідеміологічна структура постраждалих з травматичними пошкодженнями від сучасних бойових дій є показником, який постійно змінюється в залежності від умов ведення воєнних дій. Так, серед постраждалих у загальному масиві перше місце займали пацієнти вікової категорії 31 - 45 років. У загальному масиві ці постраждалі займали перше рангове місце. Однак у групах дослідження було виявлено переважання осіб чоловічої статі у період до повномасштабного вторгнення. При порівнянні масиву осіб жіночої статі було виявлено їх переважання також у період АТО/ООС. На другому ранговому місці у загальному масиві у 23,1% випадків реєструвались пацієнти вікової категорії 46 - 60 років. Серед чоловіків цієї вікової групи виявлено переважання травмування у період АТО/ООС. Ще більшою була різниця між дослідними групами серед осіб жіночої статі. Якщо у I групі жінок вікової категорії 46-60 років було 32,6%, то у другій групі 9,4%, тобто в 3,5 рази рідше. Особи чоловічої статі цієї

вікової категорії займали третє рангове місце, а у групі жінок - шосте.

Постраждали вікової категорії 61 - 75 років у загальному масиві займали третє рангове місце. У групах спостереження пацієнти обох статей цієї вікової категорії займали перше рангове місце. У другій групі визначалось переважання осіб чоловічої статі цієї вікової категорії у 1,2 рази. Переважання осіб жіночої статі у цій групі виявилось ще більшим - в 1,4 рази. На четвертому ранговому місці у загальному масиві постраждали вікової категорії 16 - 30 років. У загальному масиві пацієнти цієї вікової категорії спостерігались у 13,3% випадків. Серед постраждалих чоловічої статі було виявлено переважання у другій групі в 1,8 разів, що розмістило їх на четвертому ранговому місці. Аналіз масиву осіб жіночої статі вікової категорії 16 - 30 років вказав на схожу тенденцію, коли у другій групі відмічалось переважання постраждалих цієї вікової категорії. Так, якщо у першій групі осіб жіночої статі вікової категорії 16 - 30 було 12,2%, то у другій групі уже 17,2%, що у 1,4 рази більше. Ранговий розподіл серед осіб чоловічої статі мав четверте місце, а у осіб жіночої статі – третє місце.

Досить цікавим виявився розподіл осіб вікової категорії до 15 років. У загальному масиві постраждали дитячого віку були виявлені у 8,6% випадків. Серед осіб чоловічої статі у першій групі такі постраждали були виявлені у 1,7% випадків. У другій групі пацієнти цієї вікової групи чоловічої статі виявлялись у 14,4% випадків. Це вказує на те, що у другій групі значно (у 8,5 разів), збільшилась кількість постраждалих з травматичними пошкодженнями дитячого віку чоловічої статі. Діти жіночої статі також переважали у другій групі, однак тут їх було у 2,3 рази більше.

Особи старечого віку у загальному масиві були виявлені у 7,4% випадків. Ранговий розподіл загального масиву визначив для них шосте рангове місце. Варто зауважити, що розподіл вікової категорії 76 - 90 років у статевих групах відрізнявся. Так, серед осіб чоловічої статі у групах спостереження відмічався приблизний паритет - 7,6% у першій групі та 6,7% у другій групі. Серед осіб жіночої статі тенденція була дещо іншою. У першій групі таких пацієнтів було 4,1%, а у другій уже 10,9%. Мало місце зростання у 2,6 разів кількості осіб жіночої статі старечого віку під час повномасштабного вторгнення. Найрідше у загальному масиві спостерігались пацієнти вікової категорії більше 91 років. Саме ці пацієнти займали останнє рангове місце у розподілі.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Ми дослідили вплив ознаки «чоловіча стать» на розподіл масиву дослідження у вікових групах. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,5377, поліхоричний показник зв'язку C 0,5913, критерій вірогідності Пірсона χ^2 119,9. Вказані показники свідчать, що вказані між ознакою чоловіча стать та вік існує прямий, позитивний сильний зв'язок, а вказані положення знаходиться у межах поля вірогідності (χ^2 119,9 $\geq \chi^2_{st}$ 22,458) ($p \leq 0,001$).

Вплив ознаки «жіноча стать» на розподіл масиву дослідження у вікових групах. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,1202, поліхоричний показник зв'язку C 0,3275, критерій вірогідності Пірсона χ^2 13,78. Вказані показники свідчать, щоміж ознакою жіноча стать та вік існує прямий, позитивний виражений зв'язок, а розраховані положення знаходиться у межах поля вірогідності (χ^2 13,78 $\geq \chi^2_{st}$ 12,592) ($p \leq 0,05$).

Обговорення. Сучасні дані локальних напружених військових конфліктів останніх десятиріч в загальному підтверджують дані глобальних воєн у структурі поранень. Використання мінно-вибухових засобів та вогнепальної зброї призводить до переважання пошкоджень опорно-рухового апарату у структурі бойових санітарних втрат. Як вказує Лось Д.В. та спів. (2022) поранення кінцівок у структурі бойових втрат становить 68-75% і має тенденцію до збільшення. Автори відмічають, що дана категорія пацієнтів має найбільший потенціал відновлення і швидкого повернення в стрій [2]. Bektaş Y. E. et al. (2020) повідомляють, що основною тенденцією останнього часу у сучасних бойових конфліктах є різке збільшення тяжкості скелетної травми. Це пов'язано зі збільшенням об'єму пошкоджень м'яких тканин і особливо з різким збільшенням множинної та комбінованої травми у поранених [4].

Аналізуючи травматологічну допомогу цивільному населенню багато авторів визнають неточність епідеміологічних даних. Епідеміологія травми та індивідуальна

практика хірурга в травматологічних центрах рівня I також відрізняються від травми на полі бою. Швидкісні проникаючі поранення разом із вибуховими/осколковими пораненнями більш поширені під час військових дій. Довший час евакуації з місця травмування цивільних постраждалих змушує хірургів надавати спеціалізовану допомогу, що є незвичайною проблемою поблизу не повністю укомплектованих для надання екстреної медичної допомоги пораненим цивільним особам у травматологічних центрів рівня I [8].

Belmont P. J Jr.etal. (2013) опублікували повідомлення щодо ідентифікації всіх пацієнтів, які отримали травми опорно-рухового апарату в період 2005–2009 років під час воєнних дій у Іраку. У відсотковому відношенні до населення в Іракові серед цивільних пацієнтів 81% були дорослими і 19% були педіатричними і у відсотках за механізмом 60% були вибуховими і 40% були балістичними. Для всіх осіб визначено демографічну інформацію, механізм ушкодження та характер ран. Дані про розгортання для всіх військовослужбовців були отримані через Центр даних особового складу оборони, а також оцінено частоту ортопедичних травм і поранень. Були проведені попарні порівняння, щоб виявити статистично значущі відмінності в захворюваності та значущі асоціації між механізмом травми та моделями травм/поранень. Реєстр містив дані про 6092 особи з 17177 пораненнями опорно-рухового апарату (77 %). Частота втрат через поранення опорно - рухового апарату в бойових діях становила 3,06 на 1000 особового складу на рік, при цьому переломи траплялися у 3,41 на 1000, найчастіше (4,04 на 1000) зустрічалися поранення м'яких тканин. 6% усіх бойових поранень потребували ампутацій. Більшість травм опорно - рухового апарату були спричинені вибуховою речовиною ($P < 0,001$), як і майже всі травматичні ампутації [10]. D'Souza E. W.et al. (2022) повідомляють, що серед цивільних поранених у 55,3% випадків визначалась поранення нижніх кінцівок і у 34,3% -- пошкодження верхньої кінцівки. Наведені дані справедливі лише для дорослого постраждалого населення. Серед педіатричних пацієнтів пошкодження нижніх кінцівок спостерігалось у 41,0%, а верхніх кінцівок – у 25,7% випадків. Дорослі постраждали від вибуху отримали значно більше травм голови (26,5%), живота (43,6%), верхніх (42,9%) і нижніх кінцівок (51,1%) порівняно з дорослими, що отримали балістичну травму. Дорослі цивільні особи, поранені в результаті балістичного обстрілу, отримали значно більше травм грудної клітки порівняно з вибухом (28,0%). Діти, поранені вибухом, зазнали значно більшої травми верхніх (33,6%) і нижніх (54,1%) кінцівок порівняно з балістичними пораненнями [7].

Цікаві дані у своєму дослідженні опублікував Peleg K. et al. (2004). Автори проаналізували досвід надання медичної допомоги цивільним пораненим у Ізраїлі під час терористичних атак 2000 - 2002 років. Дослідження опиралось на 1155 поранень, пов'язаних із тероризмом. 54% поранень з'явилися наслідком вибуха, 36% - вогнепальними пораненнями, 10% - іншими способами. Автори зосередились на 2 великих підгрупах пацієнтів: 1033 пацієнтів отримали поранення внаслідок вибуху, пов'язаного з тероризмом або військових дій.

У нашому дослідженні ми отримали подібні дані. Постраждалих від сучасних бойових дій чоловічої статі було 66,2%. Під час контртерористичних дій у 2014-2022 р.р. рівень постраждалих осіб чоловічої статі становив 53,3%, а під час воєнних дій – 46,6%. Більше половини (53%) пацієнтів були у віці від 15 до 29 років. Пацієнти з вогнепальними пораненнями страждали більшою часткою відкритих ран (63% проти 53%) і переломів (42% проти 31%). Поранення кількох ділянок тіла в одного пацієнта виникло у 62% постраждалих від вибуху проти 47% у пацієнтів з вогнепальними кульовими пошкодженнями. Пацієнти з кульовими пораненнями отримали вдвічі більше травм середньої тяжкості, ніж жертви вибуху. Жертви вибуху мають більшу частку незначних травм, з одного боку, і критичних до смертельних травм, з іншого. Тривалість лікування приблизно 20% постраждалих склала більше 2 тижнів. Більша частина постраждалих від вогнепальної зброї померла протягом першої доби (97% проти 58%) [9].

Висновки. Проведене дослідження вказує на зміну у клініко-епідеміологічній структурі постраждалих з травматичними пошкодженнями від повномасштабної агресії у порівнянні з контртерористичною операцією, що проводилась в Україні до 2022 року. Після початку війни різко зросла кількість постраждалих дитячого віку, як чоловічої так і жіночої

статі. Подібна тенденція спостерігалась і серед пацієнтів молодого віку, де кількість постраждалих з травматичними ушкодженнями зростає як серед чоловіків так і серед жінок.

Зворотню була тенденція серед постраждалих обох статей у віковій групі 30 - 60 років. Тут, як серед чоловіків, так і серед жінок, спостерігалось значне зменшення рівня постраждалих з травматичними пошкодженнями. Причини цього падіння на нашу думку є різними. Якщо серед чоловіків спостерігалось зменшення травмування цивільних постраждалих через їх мобілізацію у лави ЗСУ, то серед жінок зменшення пояснювалось зовнішньою міграцією.

Серед осіб похилого та старечого віку виявлено збільшення випадків травматичних пошкоджень після повномасштабного вторгнення і, якщо серед осіб чоловічої статі спостерігався невеликий ріст, то серед осіб жіночої статі цей показник був значно вищим.

Література/References:

1. Лисун Д.М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія». Київ, 2019. 156 с. [Lysun D. M. *Poshkodzhennia kintsivok v naslidok suchasnykh boiovykh dii: kliniko-epidemiolohichnyi analiz. Dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia kandydata medychnykh nauk za spetsialnistiu 14.01.21 «Travmatolohiia ta ortopediia».* Kyiv, 2019. 156 c.]

2. Лось Д.В., Бур'янов О.А., Ярмолюк Ю.О. Малоінвазивні хірургічні технології в системі лікування постраждалих з бойовою травмою суглобів // Матеріали XVI З'їзду військових хірургів та анестезіологів України «Досягнення воєнно-польової хірургії та анестезіології в умовах бойових дій» 20–21 жовтня 2022.- С.53-55. [Los D. V., Burianov O. A., Yarmoliuk Yu. O. *Maloinvazyvni khirurhichni tekhnolohii v systemi likuvannia postrazhdalykh z boiovoiu travmoiu suhlobiv // Materialy XVI Zizdu viiskovykh khirurhiv ta anesteziolohiv Ukrainy «Dosiahnennia voienno-polovo ikhirurhii ta anesteziolohii v umovakh boiovykh dii» 20–21 zhovtnia 2022.- S. 53 - 55]*

3. Офіс Комісії ООН з прав людини. Оперативна реакція УВКБ ООН, оновлення доставки; 2023 рік. [Ofis Komisii OON z prav liudyny. *Operatyvna reaktsiia UVKB OON, onovlennia dostavky; 2023*]

4. Bektaş YE, Özmanevra R, Polat B, Kabay M, Demirkıran ND. Orthopedictreatment, complications, andcost: onalysisof 67 soldiersinjured in a three-month period. J Dis Relat Surg. 2020;31(1):102-8. doi: 10.5606/ehc.2020.71808. PMID: 32160502; PMCID: PMC7489120.

5. Belmont PJ, Owens BD, Schoenfeld AJ. Musculoskeletal Injuries in Iraq and Afghanistan: Epidemiology and Outcomes Following a Decade of War. J Am AcadOrthop Surg. 2016 Jun;24(6):341-8. doi: 10.5435/JAAOS-D-15-00123. PMID: 27115793.

6. Connolly M, Ibrahim ZR, Johnson ON, 3rd. Changing paradigms in lower extremity reconstruction in war-related injuries. Mil Med Res. 2016 Mar31;3:9. doi: 10.1186/s40779-016-0080-7. PMID: 27042328; PMCID: PMC4818384.

7. D'Souza EW, MacGregor AJ, Dougherty AL, Olson AS, Champion HR, Galarneau MR. Combat injury profiles among U.S. military personnel who survived serious wounds in Iraq and Afghanistan: A latent class analysis. PLoS One. 2022 Apr 6;17(4):e0266588. doi: 10.1371

8. Janak J, Stockinger Z, Mazuchowski E, Kotwal R, Sosnov J, Montgomery H, Butler F, Shackelford S, Gurney J, Spott M, Finelli L, Smith DJ. Military Preventable Death Conceptual Framework: A Systematic Approach for Reducing Battlefield Mortality. Mil Med. 2018 Sep 1;183 (suppl_2):15-23. doi: 10.1093/milmed/usy149. PMID: 30189080.

9. Peleg K, Aharonson-Daniel L, Stein M, Michaelson M, Kluger Y, Simon D, Noji EK; Israeli Trauma Group (ITG). Gunshot and explosion injuries: characteristics, outcomes, and implications for care on terror – related injuries in Israel. Ann Surg. 2004 Mar;239(3):311-8. doi:10.1097/01.sla.0000114012.84732.be. PMID: 15075646; PMCID: PMC1356227

10. Stern CA, Stockinger ZT, Todd WE, Gurney JM. An Analysis on Orthopedic Surgical Procedures Performed During U.S. Combat Operations from 2002 to2016. MilMed. 2019 Dec 1;184(11-12):813-819. doi: 10.1093/milmed/usz093. PMID: 31132109.

Внесок авторів/ authors' contribution: Концептуалізація (Гур'єв С.О.), методологія (Гур'єв С.О.), формальний аналіз (Деркач Р.В.), керування даних (Деркач Р.В.), формування висновків (Деркач Р.В.), написання статті (Деркач Р.В.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Матеріали дослідження розглянуто і схвалено локальним комітетом із біоетики при ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», (протокол №3 від 02.04.2024). Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом установи. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду пацієнтів.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflict of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 07.07.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування